

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ФЕНОМЕН БАКТЕРИАЛЬНОЙ ТРАНСЛОКАЦИИ – МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ: ОБЗОР**Муротов Н.Ф.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной обзорной статье автор рассматривает современные представления о клинико-патогенетической роли иммунных механизмов в процессе бактериальной транслокации из желудочно-кишечного тракта при хирургической патологии. Проанализированы исторические этапы изучения феномена транслокации, экспериментальные и клинические данные, касающиеся проникновения индигенной микрофлоры кишечника в мезентериальные лимфатические узлы, печень, селезёнку и системный кровоток. Особое внимание уделено состоянию кишечного барьера, колонизационной резистентности, роли липополисахаридов грамотрицательных бактерий, толл-подобных рецепторов, провоспалительных цитокинов и механизмов апоптоза энтероцитов. Освещены пути и закономерности транслокации, а также её значение в развитии перитонита, сепсиса, полиорганной недостаточности и других осложнений хирургической инфекции. Представлены различные концептуальные подходы к интерпретации феномена бактериальной транслокации — как патологического, так и потенциально адаптационного механизма. Подчёркивается необходимость дальнейших микробиологических и иммунологических исследований для уточнения механизмов перехода транзиторной бактериемии в системное воспаление и сепсис.

Ключевые слова: бактериальная транслокация, иммунные механизмы, желудочно-кишечный тракт, хирургическая инфекция, кишечный барьер, липополисахариды, сепсис.

THE PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION – MICROBIOLOGICAL ASPECTS: A REVIEW**Murotov N.F.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In this review article, the author examines current understanding of the clinical and pathogenetic role of immune mechanisms in the process of bacterial translocation from the gastrointestinal tract in surgical pathology. The author analyzes the historical stages of studying the translocation phenomenon, as well as experimental and clinical data regarding the penetration of indigenous intestinal microflora into the mesenteric lymph nodes, liver, spleen, and systemic bloodstream. Particular attention is paid to the state of the intestinal barrier, colonization resistance, the role of lipopolysaccharides of gram-negative bacteria, toll-like receptors, proinflammatory cytokines, and the mechanisms of enterocyte apoptosis. The pathways and patterns of translocation are highlighted, as well as its significance in the development of peritonitis, sepsis, multiple organ failure, and other complications of surgical infection. Various conceptual approaches to interpreting the phenomenon of bacterial translocation—both pathological and potentially adaptive—are presented. The need for further microbiological and immunological research to clarify the mechanisms underlying the transition from transient bacteremia to systemic inflammation and sepsis is emphasized.

Keywords: bacterial translocation, immune mechanisms, gastrointestinal tract, surgical infection, intestinal barrier, lipopolysaccharides, sepsis.

БАКТЕРИАЛ ТРАНСЛОКАЦИЯ ФЕНОМЕНИ – МИКРОБИОЛОГИК ЖИҲАТЛАР: ШАРҲ**Муротов Н.Ф.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур шарҳ мақолада муаллиф томонидан жарроҳлик патологияси шароитида ошқозон-ичак трактидан бактерияларнинг транслокацияси жараёнида иммун механизмларнинг клиник-патогенетик аҳамияти таҳлил қилинган. Бактериал транслокация феноменининг тарихий ривожланиш босқичлари, экспериментал ва клиник тадқиқот натижалари, ичакнинг индигена микрофлораси мезентериал лимфа тугунлари, жигар, талоқ ҳамда тизимли қон оқимида ўтиш жараёнлари кенг ёритилган. Ичак шиллиқ қавати барери, колонизацион резистентлик, грамманфий бактериялар липополисахаридлари, толл-симон рецепторлар, яллигланиш цитокинлари ва энтероцит апоптози механизмларининг ўрни алоҳида таҳлил қилинган. Транслокациянинг йўллари, қонуниятлари ҳамда унинг перитонит, сепсис, кўп аъзоли этишмовчилик ва бошқа жарроҳлик

инфекциялари ривожланишидаги аҳамияти кўрсатиб берилган. Бактериал транслокация феноменининг патологик ва эҳтимолий адаптацион механизм сифатидаги икки хил талқини муҳокама қилинган. Транзитор бактериемиянинг тизимли яллиғланиши ва сепсисга ўтиши механизмларини аниқлаштириши мақсадида микробиологик ва иммунологик тадқиқотларни давом эттириши зарурлиги асослаб берилган.

Калит сўзлар: *бактериал транслокация, иммун механизмлар, ошқозон-ичак тракти, жар-роҳлик инфекцияси, ичак барьерлари, липополисахарид, сепсис.*

e-mail: nurshod.murotov@mail.ru

«Транзиторная бактериемия» часто имеет место у практически здоровых людей без дальнейшего перехода в состояние сепсиса и развития локальных гнойных очагов. Однозначно, что при этом важное место занимает состояние иммунной системы.

Впервые прохождение некоторых представителей микрофлоры из кишечника в другие внутренние органы описан Дюрвандингом в 1881 году. В 1973 году Затула Д.Г. и Резник С.Р. экспериментально показали, что введенные перорально *Bacillus subtilis* могут проникать в кровь и органы животных [6].

В 1979 году Berg R.D., Garlington A.W. [18] обнаружили прохождение представителей индигенной микрофлоры кишечника в мезентеральные лимфатические узлы и другие экстраинтестинальные органы (печень, селезёнка, лёгкие и другие) на гнотобиотической модели мышей. Этот феномен был назван Berg R.D. «бактериальной транслокацией».

По Berg R.D. [18] бактериальная транслокация (БТ) - это прохождение жизнеспособных бактерий из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) через слизистую оболочку в экстраинтестинальные участки организма - мезентеральные лимфатические узлы, печень, селезенку, кровотоки и другие. Наряду с бактериями проникают и их эндотоксины.

В настоящее время существуют 3 основных фактора, способствующих БТ: повышенная концентрация бактерий в тонкой кишке (синдром избыточного бактериального роста); нарушение проницаемости слизистой оболочки тонкой кишки; снижение местной и общей иммунной реактивности организма [19].

Явление транслокации жизнеспособных бактерий из ЖКТ встречается достаточно часто. БТ является одним из механизмов формирования и развития перитонита и раневой инфекции, кишечной непроходимости [3, 8, 12], стресса [4], травматического повреждения органов живота, груди [7], ишемии и реперфузии кишечника [9, 26], заболеваний печени и желчевыводящих путей [17, 23], острого панкреатита [25], термической травмы [22], шока [28], сепсиса [31], заболеваний селезёнки и, как следствие спленэктомии [30].

Транслокация бактерий во внутреннюю среду является фактором патогенеза нозокомиальных пневмоний. Хирургическое вмешательство также индуцирует проникновение жизнеспособных бактерий через слизистые оболочки ЖКТ в кровь, лимфу, органы и ткани организма [33].

В настоящее время считается, что возбудители хирургической инфекции в основном попадают в рану из внешней среды - экзогенная инфекция. Значение других путей распространения хирургической инфекции (эндогенной), по-видимому, недооценивается [1, 2, 3, 34].

Подтверждение способности микроорганизмов и вирусов проникать в ток крови, причем в очень быстрые сроки (15-20 минут) после их введения, содержится в обзоре Титова В.Н. и Дугина С.Ф. [15].

Еще в 1993 году Смирнов В.В. и соавторы доказали, что уже через 2 минуты после начала опыта введенные в составе биологических препаратов бактерии обнаружены у экспериментальных мышей в крови, лёгких, печени. Позднее они также обнаруживались в их селезёнке и почках. При первичном введении биологических препаратов через рот минимальная доза микробных тел, которую необходимо ввести животному для развития бактериемии, составляет 5×10^6 /кг массы. В кровь проникает 0,1% от введённой в желудок дозы и через 0,5-8 часов, в зависимости от дозы, происходит полное исчезновение жизнеспособных бактерий из кровяного русла.

В том же году Бердичевский Б.А. и соавторы [1993] в своей работе показали, что введённый в кишечник экспериментальных животных меченный 3Н-тимидином аутоштамм *Escherichia coli*, уже впервые часы элиминировалась через мочевые пути и раневые поверхности животных.

Обследование 448 хирургических пациентов, которым проведена лапаротомия в диагностических и лечебных целях показали, что транслокация бактерий в мезентеральные лимфатические узлы

была обнаружена у 15,4% пациентов, причём у 74,0% из них выделены энтеробактерии, находящиеся в составе нормальной микрофлоры кишечника этих больных [33].

Гостищевом В.К. и соавторами [3], которые изучали БТ в эксперименте у животных с толстокишечной и тонкокишечной непроходимостью установлено, что при увеличении сроков непроходимости до 48 и 72 часов расширяется видовой состав микрофлоры и увеличивается их количество. Обнаружение бактерий в лёгких и селезёнке указывает на несостоятельность купферовских ретикулоцитов (печёночный противои инфекционный барьер).

Существуют закономерности транслокации микроорганизмов из ЖКТ в экстраинтестинальные участки, подтверждённые экспериментально. К одной из них можно отнести видоспецифичность (не все микроорганизмы способны к БТ). Из микрофлоры кишечника часто транслоцируются *E.coli*, *Proteus spp*, другие представители *Enterobacteriaceae*, из транзиторных штаммов *B.subtilis*, грамположительные аэробы. Уровень транслокации облигатных анаэробов из ЖКТ сравнительно низкий [3, 13, 14].

Еще одной закономерностью является прямая зависимость уровня транслокации бактерий от уровня их популяции в кишечнике. По данным Berg R.D. et al., [19], Maejima K. et al. [29] прохождение микроорганизмов из ЖКТ в брыжеечные лимфатические узлы у животных отмечено, если их популяция в слепой кишке достигает минимум 10^8 - 10^9 /г.

По данным Fukushima R. et al. [23] БТ одинаково интенсивна на всём протяжении кишечника. В отличие от них, Жигайлов А.В. [5] при помощи радионуклидных исследований показал, что при интрагастральном введении бактерий уровень транслокации через слизистую желудка и тонкого кишечника на порядок выше, чем из толстой кишки.

У пациентов с онкологическими заболеваниями челюстно-лицевой области были обнаружены транслокация бактерий из ротовой полости в регионарные лимфатические узлы [32].

В исследованиях Hofer U. et al. [24] в эксперименте на мышах была оценена степень БТ в условиях ВИЧ-инфекции по уровню бактериального липополисахарида (ЛПС) в плазме крови. Установлено, что уровень ЛПС в токе крови может считаться маркёром состояния кишечного барьера и БТ.

Проведёнными экспериментальными исследованиями на животных (кролики) Усаяцов Б.Я., Долгов В.А. [16], которые изучали микробную обсеменённость бактерий, транслоцирующих в барабанную полость из полости носа, установили, что одним из механизмов среднего отита является транслокация индигенных бактерий к очагу воспаления в среднем ухе из полости носа. При неблагоприятном течении отита патогенность штаммов-транслокантов усилились.

Другим аспектом изучения этого феномена является исследование путей БТ. Первичной локализацией транслоцированных бактерий являются брыжеечные лимфатические узлы. Их удаление предотвращает БТ при термической травме. Любая травма или воспалительный процесс, в том числе и за пределами ЖКТ, меняет характер БТ. Из лимфатической системы, печени бактерии вновь проникают в кровь, достигают очага повреждения, локализуясь в мёртвых и жизнеспособных тканях [28]. При воспалении основным путём БТ кишечных микроорганизмов в системные органы является воротная вена [20], а иногда и лимфатические сосуды.

Tancrede С.Н., Andremont А.О. [34] выделили 4 основные пути транслокации бактерий через слизистые оболочки ЖКТ: межклеточный, чрезклеточный, с помощью фагоцитоза и через дефекты эпителия.

Другие авторы выделяют 2 пути БТ: через повреждённый эпителиальный слой и через лишённые секрета гранулы бокаловидных клеток. Наибольшей микробной инвазии подвержены ворсинки частично или полностью лишённые эпителиального покрова [11, 15].

Другим важным вопросом является механизмы регуляции БТ. Berg R.D. [19] считает, что в механизме БТ основное место занимают состояние слизистой кишечника, иммунная система и индигенная микрофлора кишечника.

Основным механизмом БТ является: влияние экзогенных факторов (инфекция, стресс, гипоксия, липополисахариды (ЛПС) бактерий, дисбиоз кишечника), усиление синтеза толлподобных (англ. toll - похоронный звон) рецепторов клетками эпителия кишечника, которая приводит к синтезу провоспалительных цитокинов, апоптозу энтероцитов, миграции и пролиферации бактерий и соответственно к БТ [14, 15].

Повреждающее влияние на слизистую оказывают не только экзогенные химические вещества, но и эндотоксины грамотрицательной аутофлоры [27]. При этом повышение проницаемости слизистой для бактерий индуцируется ЛПС бактерий [14].

Алмагамбетов К.Х. и соавторы [2] на модели БТ выявили, что в течение 72 часов постреанимационного периода жизнеспособные энтеробактерии проникают в брыжеечные лимфатические узлы.

Это было обусловлено выраженными деструктивными изменениями в слизистой оболочке тонкой кишки. Повреждение слизистой реализуется через фермент ксантинооксидазу, который запускает реакции перекисного окисления. При ингибировании этого фермента аллопуринолом транслокация бактерий не обнаружено.

Механизм, с помощью которого контролируется качественный и количественный состав микрофлоры, сохраняется динамическое равновесие между индигенной и факультативной микрофлорой кишечника называется «колонизационной резистентностью». Нормальная перистальтика кишечника является эффективной защитной мерой организма против избыточной колонизации тонкого кишечника. При этом обнаружена обратная зависимость между скоростью кишечного пассажа, уровнем колонизации кишечника и БТ [10].

После перорального введения антибактериальных препаратов мышам (пенициллин, метронидазол, клиндамицин) и последующего снижения количества бактерий в кишечнике Berg R.D. [19] наблюдал повышение транслокации грамотрицательной микрофлоры в мезентеральные лимфатические узлы. Применение антибиотиков, снижающих уровень аэробной микрофлоры, снижает и БТ.

Исследования Demetriades D. et al. [21] показали, что шок предшествует транслокации бактерий и эндотоксинов из кишечника в постгипотензивном периоде. Именно БТ и эндотоксинемия определяют неблагоприятный прогноз шока.

В экспериментах на собаках с огнестрельным ранением Fu X. et al. [22] показали, что без развития шока посттравматический период редко осложнялся полиорганной недостаточностью. У животных перенесших гипотензию до 40 мм рт. ст. и 60 минутный шок с последующей реперфузией кристаллоидов наблюдались резкие нарушения микрофлоры кишечника, чрезмерное размножение бактерий, повышалась частота транслокации бактерий и чаще развивалась полиорганная недостаточность.

В мировой литературе большинство исследователей рассматривают БТ как патологический процесс, развивающийся вследствие экстремального воздействия или тяжёлого поражения органов и тканей макроорганизма. В силу такой традиционной точки зрения все лечебные мероприятия, по их мнению, должны быть направлены на блокирование транслокации бактерий.

В то же время существует иной взгляд на данную проблему. Никитенко В.И. и соавторы [11] считают, что транслокация бактерий из ЖКТ может быть естественным защитным механизмом. Последний, даже более древний, чем клеточный иммунитет, так как имеется не только у теплокровных животных, но и у насекомых и растений. Проведя исследования с использованием микробиологических и радионуклидных методик, они показали, что у здоровых животных микроорганизмы проникают в кровь и лимфу из ЖКТ в основном через слизистые оболочки желудка и тонкого кишечника без всякой стимуляции транслокации. В последующем бактерии концентрируются в лимфатических узлах, селезёнке, печени, являясь источником антигенов для поддержания уровня нормальных антител.

Жигайлов А.В. [5] показал возможность проникновения *S.aureus* и *Bacillus subtilis* из ЖКТ в область перелома бедра, вызывая хирургическую инфекцию и способность споробактерина блокировать транслокацию *S.aureus* к зоне повреждения из ЖКТ.

Существуют 2 трактовки значения феномена БТ: первая - БТ возникает при угнетении иммунной системы вследствие стресса, травмы или иного экстремального воздействия и является патогенетическим звеном ряда заболеваний; вторая - БТ может быть не только механизмом проникновения возбудителей, но и в определённых условиях является природным защитным механизмом.

Анализ научных работ свидетельствуют о том, что феномен БТ из ЖКТ встречается достаточно часто. Многие исследования посвящены клинико-патогенетическим и диагностическим аспектам проблемы, редки работы, касающиеся микробиологических и иммунных механизмов формирования и развития БТ. Остаётся до конца не изученным механизм перехода «транзиторной бактериемии» в сепсис и полиорганную недостаточность. По этому продолжение микробиологических исследований по этой проблеме остаётся актуальной.

Перспективы дальнейших исследований связаны с продолжением экспериментальных исследований по изучению микробиологических и иммунных механизмов формирования и развития БТ при одонтогенных и хирургических инфекциях.

Список литературы:

1. Агабабова А.А., Авакян Л.А. Значение бактериальной транслокации и её роль в формировании симбиотических отношений с макроорганизмом // Национальная академия наук Армении. - Ереван, 2008. - Т.108. - №3 -С.262-269.

2. Алмагамбетов К.Х., Бондаренко В.М. Моделирование транслокации кишечной микрофлоры на конвенциональных животных // ЖМЭИ. - Москва, 1991. - №8. - С.11-17.
3. Гостищев А.Н., Афанасьев Ю.М. Круглянский Д.Н., Сотников В.К. Бактериальная транслокация в условиях острой непроходимости кишечника // Вестник РАМН. - Москва, 2006. - №9-10. - С.34-38.
4. Гриценко В.А. Свойства эшерихий, выделенных из организма мышей при бактериальной транслокации после иммобилизационного стресса // ЖМЭИ. - Москва, 2000. - №2. - С.37-41.
5. Жигайлов А.В. Транслокация бактерий - как фактор инфицирования ран при металлоостеосинтезе закрытых переломов костей конечностей и обоснование нового принципа антибактериальной терапии. Автореф. дис. канд. мед. наук. - Оренбург, 1996. - 18 с.
6. Затула Д.Г. Резник С.Р. Влияние метаболитов споровых сапрофитных бактерий на организм человека и животных. Киев: Наукова Думка, 1973. - 119 с.
7. Кобиашвили М.Г., Ерюхин И.А., Гаврилин С.В. Морфофункциональная характеристика энтеральной недостаточности и способы нутриционной поддержки у пострадавших с тяжелой травмой // Вестник хирургии. - Москва, 2003. - Т.162. - №2. - С.49-53.
8. Круглянский Ю.М. Бактериальная транслокация при obturational непроходимости кишечника (экспериментальное исследование): Автореф. дис. канд. мед. наук. - Москва, 2007. - 24 с.
9. Кувшинов А.Г. Закономерности развития бактериальной транслокации при ранних ишемических и реперфузионных повреждениях тонкой кишки, вызванных острым нарушением магистрального кровотока: Автореф. дис. канд. мед. наук. - Иркутск, 2004. - 26 с.
10. Мухамедов И., Ньматов А., Рахмонов Х. Микроэкология важнейших биотопов тела человека. - Ташкент, 2007. - 461 с.
11. Никитенко Н.И., Захаров В.В., Бородин А.В. Роль транслокации бактерий в патогенезе хирургической инфекции // Хирургия. - Москва, 2001. - №2. - С.63-66.
12. Пеев Б.И., Довженко А.Н. Бактериальная транслокация и нарушение моторно-эвакуаторной функции тонкой кишки в послеоперационном периоде у больных с острой кишечной непроходимостью // Украинский журнал хирургии. - Киев, 2009. - №4. - С.113-116.
13. Тарасенко В.С., Никитенко В.И., Кубышкин В.А. Острый панкреатит и транслокация бактерий: Обзор // Вестник хирургии им. И.И.Грекова. - Москва, 2000. - №6. - С.86-89.
14. Титов В.Н., Дугин С.Ф., Коткин К.Л. Липополисахариды грамотрицательных бактерий как экзогенные патогены. Транслокации бактерий *in vivo*, воспаление и патология сердечно-сосудистой системы // Клиническая лабораторная диагностика. - Москва, 2005. - №8. - С.23-24; 33-38.
15. Титов В.Н., Дугин С.Ф. Синдром транслокации, липополисахариды бактерий, нарушения биологических реакций воспаления и артериального давления (лекция) // Клиническая лабораторная диагностика. - Москва, 2010. - №4. - С.21-37.
16. Усаяцов Б.А. Долгов В.А. Биологические свойства транслоцирующих бактерий при экспериментальном среднем отите // ЖМЭИ. - Москва, 2009. - №4. - С.12-15.
17. Федосьина Е.А., Жаркова М.С., Маевская М.В. Бактериальная кишечная микрофлора и заболевания печени // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колонопроктологии. - Москва, 2009. - Т.19. - №6. - С.73-81.
18. Berg R.D., Garlington A.W. Translocation of certain indigenous bacteria from the gastrointestinal tract to the mesenteric lymph nodes and other organs in a gnotobiotic mouse model // Infection and immunology. - 1979. - N23(2). - P.403-411.
19. Berg R.D. Bacterial tract from the intestines // Jikken Dobutsu. - 1985. - N34(1). - P.1-16.
20. Deitch, E. A. Effect of hemorrhagic shock on bacterial translocation, intestinal morphology, and intestinal permeability in conventional and antibiotic-lack of correlation between failure of gut barrier function and septic complications after major upper gastrointestinal surgery // Ann Surg. - 2000. - N231. - P.88-95.
21. Demetriades D. et al. Bactericidal/permeability-increasing protein (rBPI21) in patients with hemorrhage due to trauma: results of a multicenter phase II clinical trial. rBPI21. Acute Hemorrhagic Trauma Study Group // J. Trauma. - 1999. - N46(4). - P.667-676.
22. Fu W.L., Xiao G.X., Yue X.L. et al. Tracing method study of bacterial translocation *in vivo* // World. J. Gastroenterology. - 2000. - Vol.6. - N1. - P.153-155.
23. Fukushima R., Gianotti L., Alexander J.W. The primary site of bacterial translocation // Arch. Surg. - 1994. - N129(1). - P.53-58.
24. Hofer U., Schlaepfer E., Baenziger S. et al. Inadequate Clearance of Translocated Bacterial Products in HIV-Infected Humanized Mice // PLoS Pathogens. - 2010. - Vol.6. - P.1-10.

25. Hongo H., Takano H., Imai A. et al. Pancreatic phospholipids A2 induces bacterial translocation in rats // *Immunopharmacology and immunotoxicology*. - 1999. - Vol.21. - N4. - P.717-726.
26. Joao S.A., Alencar S.S., Medeiros A.C. et al. Translocation of 99m technetium labeled bacteria after intestinal ischemia and Reperfusion // *Acta cirurgica Brasileira*. - 2004. -Vol.19. - N4. - P.328-333.
27. Leevy W.M., Serazin N., Smith B.D. Optical Imaging of Bacterial Infection Models//*Drug. Discov. Today. Dis. Models*. - 2007. - Vol.4. - N3. - P.91-97.
28. Ljungdahl M., Lundholm M., Katouli M. et al. Bacterial translocation in experimental shock is dependent on the strains in the intestinal flora // *Scandinavian journal of gastroenterology*. - 2000. - Vol.35. - N4. - P.389-397.
29. Maejima K., Deitch E.A., Berg R.D. Bacterial translocation from the gastrointestinal tracts of rats receiving thermal injury // *Infect. Immun.* - 1984/ - N43(1). - P.6-10.
30. Marques R.G., Petroianu A., Oliveira M.B.N. et al. Evaluation of possible failure of the mononuclear phagocyte system after total splenectomy in rats // *Brazilian archives of biology and technology*.- 2004.- Vol.47.- N2. -P.199-204.
31. Naaber P. Smidt I., Tamme K. et al. Translocation of indigenous microflora in an experimental model of sepsis // *J. Med. microbiol.* - 2000. - Vol.49. - N5. - P.431-439.
32. Nakayama M., Itoh K., Takahashi E. Cyclophosphamide-induced bacterial translocation in *Escherichia coli* C25-monoassociated specific pathogen-free mice // *Microbiol. Immunol.* - 1997. - P.41(8). - P.587-593.
33. O'Boyle C.J. Microbiology of bacterial translocation in humans // *Gut*. - 1998. -N42(1). - P.29-35.
34. Tancrede C.H., Andremont A.O. Bacterial translocation and gram-negative bacteremia in patients with hematological malignancies // *J. Infect. Dis.* - 1985. - N152(1). - P.99-103.

Для цитирования: Муротов Н.Ф. Феномен бактериальной транслокации – микробиологические аспекты: обзор // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 2(22). – С. 637–642. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18766280>